

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Phan Thị Xuân Hương¹, Trần Thị Thùy Dương²

Ngày nhận bài: 29/11/2021; Ngày phản biện thông qua: 17/12/2021; Ngày duyệt đăng: 13/3/2022

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của sinh viên khối ngành kỹ thuật về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích: thống kê mô tả, kiểm định hệ số tin cậy Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA) để xây dựng và đánh giá thang đo. Bên cạnh đó, phương pháp phân tích hồi quy đa biến, phân tích ANOVA được sử dụng để kiểm định các giả thuyết trong nghiên cứu thông qua phần mềm SPSS 22.0 với số lượng mẫu là 500 sinh viên đang theo học các ngành kỹ thuật tại Trường Đại học Nha Trang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với 5 nhân tố được đưa vào khảo sát, chỉ có 4 nhân tố tác động đến sự hài lòng, gồm: (1) Chương trình đào tạo ($\beta = 0,785$); (2) Năng lực giảng viên ($\beta = 0,303$); (3) Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo ($\beta = 0,094$) và (4) Các hoạt động hỗ trợ hành chính ($\beta = -0,065$). Từ kết quả phân tích trên, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp giúp cải thiện sự hài lòng của sinh viên.

Từ khóa: sinh viên, sự hài lòng, chất lượng đào tạo, khối ngành kỹ thuật, Trường Đại học Nha Trang.

1. MỞ ĐẦU

Chất lượng đào tạo luôn là vấn đề quan trọng được các trường đại học quan tâm hàng đầu hiện nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định việc đổi mới quản lý giáo dục đại học là khâu đột phá để tạo sự đổi mới toàn diện giáo dục đại học; và phát triển quy mô phải đi đôi với đảm bảo chất lượng đào tạo. Barnett (1992) đã định nghĩa “chất lượng” trong giáo dục đại học như sau: “Một quá trình giáo dục được đánh giá cao khi được chứng minh rằng, qua quá trình đó sự phát triển về giáo dục của sinh viên đã được nâng cao ... những sinh viên này không những đạt được những mục tiêu đã đề ra của khóa học, mà còn hoàn thành những mục tiêu giáo dục tổng quát như khả năng độc lập tham gia vào những cuộc tranh luận dựa trên lý lẽ, khả năng tự đánh giá một cách khách quan, và có nhận thức đúng đắn về những hệ quả sâu xa của mọi suy nghĩ và hành động”. Harvey và Green (1993) đã đề cập đến năm khía cạnh chất lượng giáo dục đại học: “chất lượng là sự vượt trội (hay sự xuất sắc); chất lượng là sự hoàn hảo (kết quả hoàn thiện, không có sai sót), chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu (đáp ứng nhu cầu của khách hàng); chất lượng là sự đáng giá về đồng tiền (trên khía cạnh đáng giá để đầu tư); và chất lượng là sự chuyển đổi (sự chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác)”.

Tô Bá Trọng (2005) (Viện chiến lược và Chương trình giáo dục) thì cho rằng, chất lượng giáo dục là chất lượng con người được đào tạo từ các hoạt động giáo dục. Chất lượng ở đây phải được hiểu theo hai mặt của một vấn đề: Cái phẩm

chất của con người gắn liền với người đó, còn giá trị của con người thì phải gắn liền với đòi hỏi của xã hội. Theo quan niệm hiện đại, chất lượng giáo dục phải bảo đảm hai thuộc tính cơ bản: tính toàn diện và tính phát triển. Việc nhận thấy được tầm quan trọng về sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo giúp cho hệ thống giáo dục có những điều chỉnh hợp lý, kịp thời nhằm tạo dựng nên mức độ hài lòng ngày càng cao hơn cho sinh viên.

Trường Đại học Nha Trang đào tạo đa ngành, trong đó khối ngành kỹ thuật bao gồm 9 nhóm ngành chính, gồm: Công nghệ thông tin; Công nghệ thực phẩm; Cơ khí; Điện - Điện tử; Công nghệ Sinh học và Môi trường; Khai thác thủy sản; Nuôi trồng thủy sản; Xây dựng và Kỹ thuật giao thông.

Khối ngành kỹ thuật được xem là khối ngành đào tạo ra nguồn nhân lực khả năng sáng tạo, vận dụng, phát triển những thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ để thúc đẩy quy trình sản xuất, không chỉ đem lại giá trị kinh tế mà còn nâng cao chất lượng đời sống con người. Hơn thế nữa, ngành kỹ thuật có một vị trí rất quan trọng trong việc phát triển đất nước hướng tới mục tiêu Việt Nam sẽ là nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào 2030.

Để nâng cao vị thế, uy tín đào tạo các ngành kỹ thuật của Nhà trường, thu hút sự quan tâm của thí sinh, phụ huynh cũng như góp phần gia tăng chất lượng thí sinh có nguyện vọng đăng ký thì việc nâng cao sự hài lòng của sinh viên khối ngành kỹ thuật về chất lượng đào tạo là vấn đề cần quan tâm của Trường Đại học Nha Trang. Xuất phát từ những thực

¹Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang;

²Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Trường Đại học Nha Trang;

Tác giả liên hệ: Trần Thị Thùy Dương, ĐT: 0933832989, Email: duongttt@ntu.edu.vn.

tiền nêu trên, Trường Đại học Nha Trang cần nắm rõ mức độ hài lòng của sinh viên khối ngành kỹ thuật về chất lượng đào tạo hiện tại đạt mức độ nào để có những giải pháp thích hợp, đúng thời điểm nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của sinh viên khối ngành kỹ thuật về chất lượng đào tạo của Trường.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung

Bài báo tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khối ngành kỹ thuật về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của nó đến sự hài lòng của sinh viên khối ngành kỹ thuật về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

2.3. Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng khảo sát: sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư (K59 - K62) đang theo học các khối ngành kỹ thuật tại Trường Đại học Nha Trang.

Thời gian thực hiện nghiên cứu: từ 3/2021 đến tháng 9/2021.

2.4. Một số các khái niệm nghiên cứu

- *Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng*

Curry và Sinclair (2002) chỉ ra rằng sự hài lòng của khách hàng được thể hiện khi chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ cung cấp đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng và sự không hài lòng của khách hàng tồn tại khi điều ngược lại xảy ra. Việc cải thiện chất lượng không dựa trên nhu cầu của khách hàng thì khách hàng sẽ không bao giờ thỏa mãn với dịch vụ đó. Qua đó, có thể nhận thấy mối tương quan giữa chất lượng của sản phẩm và dịch vụ quyết định sự hài lòng của khách hàng.”

- *Mô hình đánh giá chất lượng của Gronroos*

Gronroos (1984) đã xây dựng mô hình đánh giá chất lượng kỹ thuật/chức năng của chất lượng dịch vụ. Ba tiêu chí mà Gronroos đưa ra để đo lường chất lượng dịch vụ là: Chất lượng kỹ thuật, chất lượng chức năng và hình ảnh.

- *Mô hình đo lường chất lượng dịch vụ SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988)*

Mô hình SERVQUAL để đo lường sự cảm nhận về dịch vụ thông qua 5 thành phần chất lượng dịch vụ bao gồm: (1) Sự tin cậy (Reliability), (2) Sự đáp ứng (Responsiveness), (3) Sự đảm bảo (Assurance), (4) Sự đồng cảm (Empathy), (5) Các yếu tố hữu hình (Tangibles).

2.5. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu định tính được tiến hành bằng

phương pháp thảo luận nhóm, nghiên cứu này mang tính chất định tính dùng để điều chỉnh và bổ sung các biến quan sát dùng đo lường các khái niệm nghiên cứu thông qua việc thảo luận với 20 SV tham dự. Nội dung thảo luận dựa trên một bảng câu hỏi dạng mở và kết quả được ghi nhận, tổng hợp làm cơ sở cho hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu chính thức.

Nghiên cứu định lượng thực hiện khảo sát trên 500 sinh viên đang theo học tại các khối ngành kỹ thuật từ năm thứ nhất đến năm thứ tư (K59 - K62) của Trường Đại học Nha Trang dựa trên bảng câu hỏi được thiết kế sẵn. Các câu hỏi được đo lường bằng thang đo Likert 5 mức độ với 1 là hoàn toàn không đồng ý đến 5 là hoàn toàn đồng ý. Các yếu tố đề xuất trong mô hình được kiểm định bằng phương pháp:

Kiểm định thống kê Cronbach's Alpha về mức độ tin cậy của thang đo. Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) để đảm bảo các biến trong cùng một nhân tố có tương quan với nhau thì hệ số Cronbach's Alpha phải có giá trị từ 0,6 đến gần 1. Trong mỗi thang đo, sự tương quan giữa một biến quan sát với tất cả các biến khác trong thang đo được thể hiện qua hệ số tương quan biến tổng (Corrected – total Correlation), hệ số này càng cao thì sự tương quan các biến quan sát này với các biến khác trong thang đo càng cao.

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là “kỹ thuật chủ yếu để thu nhỏ và tóm tắt dữ liệu gồm nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành một tập hợp biến (nhân tố) ít hơn nhưng vẫn chứa đựng hầu hết nội dung của tập biến ban đầu” theo Hair et al. (1998). Sử dụng chỉ số Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) để kiểm định sự thích hợp của phân tích nhân tố. Phân tích nhân tố có khả năng không thích hợp với tập dữ liệu nghiên cứu nếu trị số này nhỏ hơn 0.5. Điều kiện đủ để phân tích nhân tố là phù hợp là trị số của KMO phải đạt giá trị 0,5 trở lên ($0,5 \leq KMO \leq 1$). Kiểm định Bartlett xem xét giả thuyết H_0 để đánh giá độ tương quan giữa các biến trong quan sát bằng không trong tổng thể. Các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể nếu kiểm định này có ý nghĩa thống kê ($sig < 0,05$). Phương sai trích (Cumulative % of variance) là phần trăm biến thiên của các biến quan sát được giải thích bởi các nhân tố phải đảm bảo $\geq 50\%$. Phương sai trích hệ số được sử dụng là Principal Component Analysis với phép xoay Varimax để tối thiểu hóa số lượng biến có hệ số lớn tại cùng một nhân tố, và các nhân tố không có sự tương quan lẫn nhau. Xác định số nhân tố dựa trên chỉ số Eigenvalue, chỉ giữ lại những nhân tố có Eigenvalue lớn hơn 1 trong mô hình phân tích.

Phân tích hồi quy dùng để phân tích mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc với nhiều biến độc lập, xác

định mức độ tác động của từng nhân tố đến sự hài lòng của sinh viên khối ngành kỹ thuật đối với chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang. Mục đích của việc phân tích hồi quy là dự đoán mức độ của các biến phụ thuộc khi biết trước giá trị của biến độc lập (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).

2.6. Đề xuất mô hình nghiên cứu

Mô hình trong nghiên cứu được xây dựng dựa trên mô hình và kết quả từ các nghiên cứu đi trước của Phạm Thị Cúc Phương (2008); Nguyễn Thị Thắm (2010); Lê Đức Tâm (2012); Nguyễn Thị Trang & Lê Dân (2010); Lê Phước Lượng (2011); Nguyễn Thành Long (2006), Trần Xuân Kiên (2008); Diamantis và Benos (2007); Nguyễn Thị Hiền (2011), nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu về sự hài lòng của sinh viên khối ngành kỹ thuật về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang gồm năm thành phần cụ thể là: (1) Chương trình đào tạo, (2) Năng lực giảng viên, (3) Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, (4) Các hoạt động hỗ trợ hành chính, (5) Chi phí học tập và sinh hoạt.

H1: Chương trình đào tạo có tác động dương đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo.

H2: Năng lực của đội ngũ giảng viên có tác động dương đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo.

H3: Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo có tác động dương đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo.

H4: Các hoạt động hỗ trợ hành chính có tác động dương đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo.

H5: Chi phí học tập và sinh hoạt có tác động dương đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Mô tả mẫu nghiên cứu

Thực hiện thu thập mẫu điều tra thông qua ứng dụng Google Form, đã có 508 sinh viên tham gia khảo sát. Sau khi loại bỏ những câu trả lời không hợp lệ, số mẫu thu về là 500 mẫu từ 09 khoa/viện thuộc khối ngành kỹ thuật. Số lượng mẫu như trên đã đủ và đáp ứng được yêu cầu của các phân tích. Bảng câu hỏi được mã hóa và được xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 22.0 (Bảng 1).

Nội dung	Tần suất	Tỷ lệ (%)
Giới tính		
Nữ	142	28,4
Nam	358	71,6
Năm học		
Năm thứ nhất	60	12,0
Năm thứ hai	144	28,8
Năm thứ ba	139	27,8
Năm thứ tư	157	31,4
Khoa/viện		
Cơ Khí	62	12,4
Xây dựng	38	7,6
Điện - Điện tử	28	5,6
Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản	10	2,0
Nuôi trồng thủy sản	41	8,2
Công nghệ thực phẩm	90	18,0
Công nghệ sinh học	14	2,8
Công nghệ thông tin	132	26,4
Kỹ thuật giao thông	85	17,0
Kết quả học tập		
Xuất sắc	4	0,8
Giỏi	45	9,0
Khá	171	34,2
Trung bình	236	47,2
Yếu, kém	44	8,8

Nguồn: Tổng hợp từ nghiên cứu của nhóm tác giả.

3.2. Đánh giá sự hài lòng bằng phân tích thống kê mô tả

Việc thống kê mô tả dành sự chú ý nhiều cho giá trị trung bình (Mean) để nhận xét mức độ hài lòng của sinh viên đến từng nhân tố trong mẫu quan sát. Sự hài lòng của sinh viên được đo lường bởi 22 yếu tố, bên cạnh đó nghiên cứu này cũng đã xây dựng 04 yếu tố đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với từng thành phần. Kết quả cho thấy tất cả các thang đo được sinh viên đánh giá ở mức điểm trung bình giao động trong khoảng từ 3,53 điểm đến 4,00 điểm trên thang đo Likert 5 điểm. Trong đó nhân tố “Sự hài lòng của sinh viên” được đánh giá cao với điểm trung bình chung là 3,94. Điểm trung bình của 4 biến quan sát HL1 – HL4 đều đạt mức cao từ 3,86 đến 4,00 trong đó “Nhìn chung tôi hài lòng với chất lượng đào

tạo tại Trường ĐHTN” đạt điểm cao nhất là 4,00 và “Tôi sẽ khuyến khích người thân theo học tại Trường ĐHTN” đạt 3,97 điểm. Như vậy có thể nói rằng sinh viên cảm thấy đã quyết định đúng khi lựa chọn học tại Trường Đại học Nha Trang, tin rằng bản thân sẽ đáp ứng tốt yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp và sẵn sàng khuyến khích người thân theo học tại Trường.

3.3. Kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha

Hệ số Cronbach’s Alpha được sử dụng để loại các biến không phù hợp. Các biến có hệ số tương quan biến - tổng (Corrected Item-Total Correlation) nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại và tiêu chuẩn chọn thang đo khi độ tin cậy đạt từ 0,6 trở lên (Hair et al., 1998) (Bảng 2). Các biến này sẽ được sử dụng trong phân tích EFA tiếp theo.

Bảng 2. Kết quả đánh giá thang đo bằng phân tích Cronbach’s Alpha

Biến quan sát	Số biến quan sát	Cronbach’s Alpha	Tương quan thang đo biến tổng nhỏ nhất
Chương trình đào tạo (CT)	5	0,890	0,669
Năng lực giảng viên (GV)	4	0,831	0,536
Cơ sở vật chất (VC)	4	0,915	0,769
Hỗ trợ hành chính (HC)	5	0,885	0,586
Chi phí học tập (CP)	4	0,880	0,601
Sự hài lòng của sinh viên lần 1 (HL)	4	0,744	0,241
Sự hài lòng của sinh viên lần 2 (HL)	3	0,812	0,638

Nguồn: Tổng hợp từ nghiên cứu của nhóm tác giả.

3.4. Phân tích nhân tố khám phá EFA

Phân tích nhân tố khám phá cho các biến độc lập được thực hiện bằng phương pháp Principal Components với phép xoay Varimax. Vì cỡ mẫu của nghiên cứu này là 500 > 300 mẫu, nên tất cả các hệ số tải nhân tố (Factor loadings) được yêu cầu có giá trị từ 0,4 trở lên.

Với 22 quan sát đo lường cho 5 biến độc lập sau khi phân tích Cronbach’s Alpha đạt yêu cầu được đưa vào phân tích EFA. Kết quả phân tích cho thấy có 5 nhân tố được trích rút tại eigenvalue là 1,520 > 1 và phương sai trích được là 72,636% > 50%, và chỉ số KMO là 0,755. Tất cả 22 quan sát đều đạt yêu cầu khi có trọng số tải nhân tố lớn hơn mức yêu cầu tối thiểu là 0,4. Vì vậy, các kết quả này cho phép kết luận phân tích nhân tố là phù hợp (Bảng 3).

Bảng 3. Ma trận xoay nhân tố các biến độc lập

	Thành phần				
	1	2	3	4	5
CT5	0,858				
CT2	0,854				
CT1	0,775				
CT4	0,735				
CT3	0,699				
HC5		0,884			
HC3		0,869			
HC4		0,852			
HC2		0,803			
HC1		0,708			
VC4			0,919		
VC1			0,860		
VC3			0,801		
VC2			0,792		
CP4				0,923	
CP3				0,903	
CP2				0,841	
CP1				0,752	
GV4					0,860
GV2					0,818
GV1					0,736
GV3					0,635

Nguồn: Tổng hợp từ nghiên cứu của nhóm tác giả.

3.5. Phân tích tương quan và phân tích hồi quy

Kết quả phân tích tương quan cho thấy hầu hết các biến độc lập có mối tương quan khá mạnh với biến phụ thuộc “Sự hài lòng của sinh viên”. Trong đó các biến có tương quan mạnh với Sự hài lòng của sinh viên bao gồm: Chương trình đào tạo (hệ số tương quan là 69,7%); chất lượng giảng viên (hệ số tương quan là 61,1%); Cơ sở vật chất (hệ số tương quan là 49,3%). Trong khi đó, một số biến có tương quan yếu với Sự hài lòng của sinh viên gồm: Chi phí học tập và Hỗ trợ hành chính.

Kiểm định phương sai thay đổi: Kết quả từ biểu đồ Scatterplot (Hình 1) cho thấy phần dư phân tán ngẫu nhiên hai bên trục hoành độ 0, các điểm phân vị dao động khá đồng đều trên dưới trục tung độ 0. Các điểm phân vị hầu như nằm trong đoạn từ -2 đến 2 dọc theo trục tung độ 0. Vì vậy, giả định phương sai phần dư đồng nhất không bị vi phạm.

Hình 1. Biểu đồ Scatterplot

Kiểm định giả thuyết mô hình hồi quy giữa các biến độc lập cho ra kết quả: giá trị R² điều chỉnh là 0,589 có nghĩa là 58,9% sự biến động của Sự hài lòng của sinh viên khối ngành kỹ thuật đối với chương trình đào tạo của Trường Đại học Nha Trang được giải thích bởi 5 yếu tố độc lập trong mô hình nghiên cứu. 41,1% còn lại của Sự hài lòng của sinh viên được giải thích bởi các yếu tố bên ngoài mô hình nghiên cứu. Từ phân tích phương sai ANOVA thấy được trị số thống kê F = 144,122 của mô hình có giá trị Sig. = 0,000 là rất nhỏ cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính phù hợp với tập dữ liệu phân tích.

Biến CP có giá trị Sig. kiểm định bằng 0,138 > 0,05 do đó biến này không có ý nghĩa trong mô hình hồi quy, hay nói cách khác, biến này không có sự tác động lên biến phụ thuộc HL. Các biến còn lại gồm CT, GV, VC, HC đều có Sig. kiểm định nhỏ hơn 0,05, do đó các biến này đều có ý nghĩa thống kê, đều tác động lên biến phụ thuộc HL. Tất cả các hệ số VIF < 2, cho thấy rằng hiện tượng đa cộng tuyến chưa đạt ngưỡng nguy hiểm nên chưa cần phương án khắc phục.

Từ bảng 4 cho thấy các nhân tố có tác động cùng chiều đến Sự hài lòng của sinh viên bao gồm: Chương trình đào tạo ($\beta = 0,474$), Năng lực giảng viên ($\beta = 0,321$), Cơ sở vật chất ($\beta = 0,114$), nhân tố Các hoạt động hỗ trợ hành chính ($\beta = -0,070$) có tác động ngược chiều đến Sự hài lòng của sinh viên trong khi đó nhân tố Chi phí học tập và sinh hoạt ($\beta = 0,043$) có tác động cùng chiều đến Sự hài lòng của sinh viên nhưng không có ý nghĩa thống kê vì Sig. = 0,138 > 0,05.

Bảng 4. Kết quả hồi quy

Mô hình B	Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa		T	Sig.	Đa cộng tuyến		
	Sai số chuẩn	Beta			Tolerance	VIF	
(Constant)	0,785	0,206	3,807	0,000			
1	CT	0,460	0,035	0,474	13,132	0,000	0,633 1,580
	GV	0,303	0,032	0,321	9,372	0,000	0,702 1,425
	VC	0,094	0,028	0,114	3,312	0,001	0,689 1,452
	HC	-0,065	0,027	-0,070	-2,392	0,017	0,960 1,041
	CP	0,040	0,027	0,043	1,487	0,138	0,977 1,023

Biến phụ thuộc: HL

R² điều chỉnh: 0,589

Thống kê F: 144,122

Mức ý nghĩa Sig.: 0,000

Nguồn: Tổng hợp từ nghiên cứu của nhóm tác giả.

3.6. Kiểm định sự khác biệt

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên dựa trên

các đặc điểm cá nhân cụ thể như: giới tính, khoa/viện, kết quả học tập, năm học bằng phương pháp phân tích ANOVA. Kết quả cho thấy có sự khác

biệt về mức độ hài lòng giữa sinh viên nam và sinh viên nữ, giữa sinh viên trong các năm đào tạo với nhau và giữa sinh viên trong các khoa/viện đào tạo. Tuy nhiên lại không có sự khác biệt về mức độ hài lòng giữa những sinh viên có kết quả học tập khác nhau.

3.7. Đề xuất giải pháp

3.7.1. Chương trình đào tạo

“Chương trình đào tạo” là nhân tố được đánh giá cao, có tác động tích cực đến sự hài lòng của sinh viên ngành kỹ thuật đối với chất lượng đào tạo của trường. Với việc đưa Nhập môn ngành vào môn học trong học kỳ đầu tiên, Nhà trường đã cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu cũng như chuẩn đầu ra của ngành học. Bên cạnh đó, đối với các ngành kỹ thuật Nhà trường còn cần phát huy tính ứng dụng của môn học bằng cách tạo điều kiện cho sinh viên được kiến tập, thực tập, tiếp xúc trực tiếp với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp, điều này làm gia tăng động lực học tập của sinh viên cũng dẫn đến việc nâng cao mức độ sự hài lòng của sinh viên đối với chương trình đào tạo.

3.7.2. Năng lực giảng viên

Trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bắt nguồn từ việc khai thác tiềm năng sáng tạo vô tận của con người chúng ta nhận ra được sức mạnh của tri thức là công cụ giúp xã hội ngày càng tiến bộ. Nhà trường cần áp dụng để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, như sau: Bản thân giảng viên cần phải được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, sử dụng công nghệ thông tin phục vụ dạy học. Nhà trường cần áp dụng các hình thức tiên tiến vào công tác bồi dưỡng giảng viên, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng theo định hướng nghiên cứu và nâng cao trình độ ngoại ngữ. Giảng viên cần nâng cao năng lực giảng dạy tích cực, phù hợp với bản thân như: giảng dạy bằng tình huống, thảo luận nhóm, khám phá, mô phỏng, dự án... để tăng cường khả năng tự nghiên cứu, kỹ năng giao tiếp, tư duy logic.

3.7.3. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Đối với các khối ngành kỹ thuật thì cơ sở vật chất là một nhân tố không thể thiếu trong việc đánh giá chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang. Cuộc cách mạng 4.0 là một làn sóng mạnh mẽ tác động đến mọi mặt của cuộc sống, máy móc đang dần thay thế con người. Để theo kịp bước tiến của xã hội, cũng như ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo của khối ngành kỹ thuật, nhà trường cần có chính sách đầu tư cho cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (máy móc, nhà xưởng, công nghệ,...) đúng cách, kịp thời để phát huy hiệu quả

cao trong quá trình đào tạo.

3.7.4. Các hoạt động hỗ trợ hành chính

Đây là nhân tố cần được sự quan tâm, hỗ trợ rất nhiều từ ban lãnh đạo Nhà trường khi mà kết quả khảo sát chỉ ra rằng có sự tác động tiêu cực của nhân tố Các hoạt động hỗ trợ hành chính lên sự hài lòng về chương trình đào tạo của sinh viên. Những chính sách để cải thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ hành chính bao gồm:

Một là, đối với cấp quản lý, lãnh đạo, cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ hành chính của Nhà trường một cách minh bạch, được phân cấp rõ ràng, cụ thể cho từng phòng ban. Ngoài ra cần thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, động viên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ viên chức cũng như cung cấp các giải pháp trong việc thực hiện nâng cao hiệu quả các hoạt động hành chính.

Hai là, đối với cán bộ viên chức khối hành chính, cần thể hiện được tính chuyên nghiệp bằng cách nắm rõ chức năng, nhiệm vụ cũng như quy trình xử lý công việc để khi giải quyết vấn đề sẽ đi thẳng vào nội dung chính thay vì giải quyết đối phó, mang tính hình thức. Lực lượng cán bộ tham gia hoạt động hỗ trợ hành chính cho sinh viên cần thường xuyên được đào tạo gia tăng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cần có các khóa học đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết xung đột và đàm phán nhất là đối với lực lượng cán bộ làm công tác tiếp và giải đáp thắc mắc của sinh viên. Ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc không chỉ giảm thiểu thời gian, công sức cho sinh viên khi thực hiện các công việc hành chính mà còn giảm bớt áp lực, tránh tạo ra căng thẳng cho nhân viên hành chính.

4. KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng phù hợp, xử lý số liệu bằng phương pháp thống kê kết hợp với phần mềm SPSS 22.0 để cho ra được những nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên, sắp xếp từ cao đến thấp như sau: Chương trình đào tạo, Năng lực giảng viên, Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, Các hoạt động hỗ trợ hành chính. Riêng nhân tố Chi phí học tập và sinh hoạt tuy có tác động đến Sự hài lòng của sinh viên nhưng không có ý nghĩa thống kê. Đồng thời, nghiên cứu còn đề xuất giải pháp nhằm cải thiện 04 nhân tố này giúp gia tăng hơn nữa sự hài lòng của sinh viên khối ngành kỹ thuật về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang.

FACTORS AFFECTING THE SATISFACTION OF TECHNICAL STUDENTS ON TRAINING QUALITY AT NHA TRANG UNIVERSITY

Phan Thi Xuan Huong³, Tran Thi Thuy Duong⁴

Received Date: 29/11/2021; Revised Date: 17/12/2021; Accepted for Publication: 13/3/2022

SUMMARY

This study was conducted with the purpose of determining factors affecting the satisfaction of technical students on training quality at Nha Trang University. The study used analytical methods: descriptive statistics, Cronbach's Alpha reliability test and exploratory factor analysis (EFA) to build and evaluate scales. In addition, multivariate regression and ANOVA analysis were used to test the hypothesis in research through SPSS 22.0 software with a sample size of 500 technical students at Nha Trang University. Research results after collecting and analyzing survey data showed that only 4 per 5 factors affected the quality of service satisfaction, including: Training program ($\beta = 0,785$), Capacity of lecturers ($\beta = 0,303$), Facilities for training ($\beta = 0,094$), Administrative support activities ($\beta = -0,065$), Cost of study and living factors are not statistically significant in the research model. From the above analysis results, the study has proposed solutions to further improve student satisfaction with the training quality.

Keywords: *students, satisfaction, training quality, engineering majors, Nha Trang University.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). *Phân tích nghiên cứu dữ liệu với SPSS, tập 1&2*, Nhà xuất bản Hồng Đức.
- Lê Đức Tâm (2012). *Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học xây dựng Miền Trung*, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nha Trang.
- Lê Phước Lượng (2011). *Sử dụng mô hình thang đo SERVPERF nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên trong dạy học*, Kỹ yếu nghiên cứu khoa học năm 2011, Trường Đại học Nha Trang.
- Nguyễn Thành Long (2006). *Sử dụng thang đo SERVPERF để đánh giá chất lượng đào tạo đại học tại Trường Đại học An Giang*. Báo cáo nghiên cứu khoa học trường Đại học An Giang.
- Nguyễn Thị Hiền (2011). *Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ dạy và học của Trường Đại học Nha Trang*, Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ, Trường Đại học Nha Trang.
- Nguyễn Thị Thắm (2010). *Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh*, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Nguyễn Thị Trang, Lê Dân (2010). *Xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng đào tạo tại trường Đại học Kinh tế*, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng.
- Phạm Thị Cúc Phương (2008). *Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Học viện hàng không Việt Nam*, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
- Tô Bá Trọng (2005). *Chất lượng giáo dục theo cách nhìn của các nhà khoa học*, Báo Nhân Dân điện tử, số tháng 7/2005.
- Trần Xuân Kiên (2008). *Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Sử dụng thang đo SERVPERF để đánh giá chất lượng đào tạo tại trường Đại học An Giang*, Báo cáo nghiên cứu khoa học, Trường Đại học An Giang.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Barnett, R. (1992). *Improving Higher Education: Total Quality Care*, The Society for Research into Higher Education and Open University Press, Buckingham.
- Curry, A. & Sinclair, E. (2002). *Assessing the Quality of Physiotherapy Services using Servqual*,

³Faculty of Economics, Nha Trang University;

⁴Department of Student Affairs, Nha Trang University;

Corresponding author: Tran Thi Thuy Duong, Tel:0933832989, Email: duongttt@ntu.edu.vn.

International Journal of Health Care Quality Assurance, 15(5), 197.

Diamantis, V. G. và Benos, K. V. (2007). Measuring student satisfaction with their studies in an International and European Studies Department, *Operational Research, An International Journal*, 7(1), 47-59.

Gronroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implication, *European journal of marketing*, 18(4), 36-44.

Hair, J. F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. and Tatham, R.L. (1998). *Multivariate Data Analysis*, 5th Edition, Prentice-Hall International.

Harvey, L & Green, D. (1993). *Defining Quality*, *Assessment and Evaluation in HE*, 18(1), 9-14.

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A & Berry, L.L. (1988). Service: a multiple – item scale for measuring consumer perceptions of service quality, *Journal of Retailing*, 64.